

СТАТЬЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2021 Г. ВТК-ГЗ-ПИ-31-21

СОРОКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

аспирант 2 курса,
Финансовый университет при Правительстве РФ департамент
правового регулирования экономической деятельности
Юридического факультета
e-mail: EASorokina@fa.ru

ELENA A. SOROKINA

2nd year postgraduate student,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Department of Legal Regulation of Economic Activity
of the Faculty of Law
e-mail: EASorokina@fa.ru

Научный руководитель:**РУЧКИНА ГУЛЬНАРА ФЛЮРОВНА**

доктор юридических наук, профессор, профессор Департамента
правового регулирования экономической деятельности
Юридического факультета Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации

Scientific supervisor:**GULNARA F. RUCHKINA**

Doctor of Law, Professor, Professor of the Department
of Legal Regulation of Economic Activity of the Faculty
of Law of the Financial University under the Government
of the Russian Federation

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И ЯПОНИИ (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)

MEASURES TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS EDUCATION IN RUSSIA AND JAPAN (COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS)

Аннотация. Развитие сферы малого и среднего предпринимательства является приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации. *Одной из основных задач* в данной сфере является решение проблемы обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства квалифицированными кадрами. Комплекс мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обучения кадров представляет собой важную часть об-

Abstract. The development of the sphere of small and medium-sized entrepreneurship is a priority direction of the state policy of the Russian Federation. *One of the main tasks* in this area is to solve the problem of providing small and medium-sized businesses with qualified personnel. A set of measures to support small and medium-sized businesses in the field of personnel training is an important part of the educational system, and is

разовательной системы, а также является ключевым компонентом системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Цель исследования — изучить законодательную основу и методы обучения специалистов в сфере малого и среднего предпринимательства в России и Японии. Опыт Японии был выбран для изучения, так как именно в этой стране имеется самый удачный опыт по организации системы консультационных услуг, а также обучение в колледжах, в которых готовят к работе в малых и средних предприятиях.

По результатам исследования установлено, что предприниматели должны обладать гибкими навыками, универсальными, практико-ориентированными и междисциплинарными компетенциями, которые позволяют приспосабливаться к быстро меняющимся внешним условиям и принимать правильные бизнес-решения в условиях неопределенности и недостатка информации.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, комплекс поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере обучения кадров, обучение предпринимателей, компетенции предпринимателей, опыт Японии по обучению в сфере малого и среднего предпринимательства.

also a key component of the support system of small and medium-sized businesses. *The purpose of the study* is to study the legislative framework and methods of training specialists in the field of small and medium-sized enterprises in Russia and Japan. The experience of Japan was chosen for study, since it is in this country that there is the most successful experience in organizing a system of consulting services, as well as training in colleges that prepare for work in small and medium-sized enterprises.

According to the results of the study, it was found that entrepreneurs should have flexible skills, universal, practice-oriented and interdisciplinary competencies that allow them to adapt to rapidly changing external conditions and make the right business decisions in conditions of uncertainty and lack of information.

Keywords: small and medium-sized entrepreneurship, state support for small and medium-sized entrepreneurship, a complex of support for small and medium-sized entrepreneurship in the field of personnel training, entrepreneurs training, entrepreneurs' competencies, Japan's experience in training in the field of small and medium-sized entrepreneurship.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Развитие сферы малого и среднего предпринимательства (далее МСП) согласно «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» является приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации¹. Одной из основных задач в данной сфере является решение проблемы обеспечения МСП квалифицированными

кадрами. Комплекс мер поддержки МСП в сфере обучения кадров представляет собой важную часть образовательной системы, а также ключевым компонентом системы поддержки МСП.

Значимость кадровой поддержки субъектов МСП было также отмечено на заседании Совета директоров АО «Корпорации «МСП» 27 апреля 2021 г. Так глава Торгово-промышленной палаты России С. Н. Катярин предложил обозначить в стратегии Корпорации МСП до 2025 года «вопрос поиска и подготовки кадров для малого и среднего бизнеса»². Первый заместитель Председа-

¹ Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р О Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 г. и плане мероприятий («дорожной карте») по ее реализации. — Текст : электронный. — URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71318202/#ixzz75POgccXQ> (дата обращения: 04.09.2021).

² ТПП предложила обозначить в стратегии Корпорации МСП вопрос подготовки кадров для бизнеса. — Текст : электронный. — URL: <https://tass.ru/msp/11254773> (дата обращения 01.07.2021 г.)

теля Правительства Российской Федерации А. Р. Белоусов предложил «активизировать работу по образовательному треку в части обучения предпринимателей и развитию предпринимательских компетенция с использованием онлайн-форматов»³.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОБЛЕМОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение проблемы комплексных мер поддержки по обеспечению высококвалифицированными кадрами сферы МСП предопределило необходимость изучения работ многих ученых. Так в Леонова Ж.К. [1] в своем диссертационном исследовании приходит к выводу, что половина выпускников общеобразовательных школ поступает в ВУЗы, которые ориентированы на подготовку специалистов для крупных компаний и государственной системы управления, а профессиональные качества необходимые предпринимателю, такие как самостоятельность в принятии решений и креативность в них не формируются в силу традиционности образования. Обучение предпринимательским компетенциям, по мнению Леоновой Ж.К., необходимо начинать со школьной скамьи, отбирая учащихся, обладающих лидерскими качествами и привлекая к обучению не только преподавателей, но и руководителей конкурентоспособных хозяйствующих субъектов, государственных служб, индивидуальных предпринимателей.

Кавецкая Р. И., Соловьева Н. С. [2] полагают, что для того, чтобы успевать за цифровизацией, требуется комплекс новых компетенций и навыков. Также, по ее мнению, становится актуальным наличие у сотрудника навыков и знаний, требуемых как для инженера, так и для экономиста. Так для современного специалиста в условиях

цифровизации более важен не конкретный набор навыков, а способность понимать и предвосхищать тенденции в своей профессиональной деятельности. Каждый практический навык может быть освоен человеком в любой момент жизни, иногда даже не отрываясь от производства.

Идею непрерывности предпринимательского образования, способствующего выживанию МСП в быстро меняющейся бизнес-среде, поддерживает в своем диссертационном исследовании Зайцева А. С. [3].

Коллектив авторов Ручкина Г.Ф., Павликов С. Г., Матвеев И. В. предлагают ввести в научный оборот понятие «образовательный консорциум». Понимая его как договорное объединение одной или нескольких образовательных организаций высшего образования с научно-исследовательскими организациями и (или) иными юридическими лицами, заключенное с целью интеграции науки, бизнеса и образования [4].

Горбунова, Е. Г. анализируя место и роль вузов как элементов экосистемы развития молодежного предпринимательства, предлагает различные подходы, формы и возможности развития молодежного предпринимательства на базе высшего учебного заведения [5].

Авилкина С. В., Леонтьева Л. С. исследуют проблемы создания малых инновационных предприятий в системе высшего образования для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих вузам [6].

В монографии «Трансформация образовательного процесса в условиях смены поколений» под редакцией М. А. Эскиндарова рассматриваются социально-психологические и когнитивные характеристики современных абитуриентов и студентов в условиях смены поколений. Проанализированы особенности так называемого поколения Z, обуславливаемые реалиями цифрового пространства, все эти знания лучше дают понять как наилучшим образом организо-

³ Андрей Белоусов обозначил приоритетные направления работы Корпорации МСП. — Текст : электронный. — URL: <http://government.ru/news/42067/> (дата обращения: 28.08.2021).

вать процесс обучения студентов для их последующей трудовой деятельности в сфере предпринимательства [7].

Песоцкий Ю. С., Григорьева О. В., Чистова А. А. полагают, что комплекс условий, необходимых для эффективного формирования предпринимательских компетенций у выпускников, создан лишь в единичных вузах страны, реализующих модель предпринимательского университета. В большинстве вузов представлены единичные курсы предпринимательской направленности на основе традиционных форм и методов обучения и без достаточного кадрового обеспечения для этого. Также авторы приходят к выводу, что программа образования в ВУЗах нашей страны построена на формировании профессиональных компетенций предпринимателя, связанных с его финансово-экономической подготовкой, в то время как задачи формирования общих компетенций чаще всего остаются за пределами содержания предпринимательского образования в российских вузах [8].

Татаринев К. А. полагает, что дополнительное профессиональное обучение — это систематический и хорошо спланированный процесс, позволяющий сотрудникам приобретать знания, умения и навыки, необходимые им для выполнения профессиональных обязанностей. Обучение рассматривается как инвестиции в персонал, которые, как ожидается, повысят стандарты работы с контрагентами и помогут решить насущные проблемы, существующие в компании [9].

В статье Баемой О. Н. проанализированы трудности, с которыми встречаются предприниматели при работе с выпускниками ВУЗов и средних профессиональных учреждений. Среди них слабая профессиональная подготовка выпускников, несоответствия между характером спроса на специалистов и структурой их выпуска высшими и средними учебными заведениями, неготовность образовательных учреждений

к сотрудничеству, сосредоточенность малых и средних предприятий на внутрифирменной «доводке» специалиста, высокие внутрифирменные затраты на обучение и сложность его осуществления без государственной поддержки [10].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые акты, регулирующие направления развития предпринимательства, в частности Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р О Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 г. и плане мероприятий («дорожной карте») по ее реализации; в направлении развития образования был рассмотрен «Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»»; в отношении развития цифровой экономики был изучен «Федеральный проект Кадры для цифровой экономики». Были проанализированы результаты социологических исследований: Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса», проведенного компанией OPEN ACADEMY, а также совместного исследования, проведенного Google и РАНХиГС.

Изучено зарубежное законодательство в частности Основной закон о малых и средних предприятиях Японии (Small and Medium-sized Enterprise Basic Act), Законодательство Японии для малых и средних предприятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

С 2018 года в России в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»⁴ реализуется федеральный проект «Кадры для цифровой

⁴ Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». — Текст: электронный. — URL: <http://government.ru/info/35568/> (дата обращения: 28.08.2021).

экономики»⁵. В новых сферах экономики, в области роботизации, автоматизации, цифровизации, не хватает квалифицированных кадров не только в государственной сфере, но и в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно социологическому исследованию «Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса»⁷, проведенного компанией OPEN ACADEMY в 2021 г. (рисунок 1), 28 % из числа опрошенных субъектов малого и среднего предпринимательства не хватает знаний по вопросам кредитования и налогообложения, а их владельцам и сотрудникам — необходимой профессиональной подготовки. В результате реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» к 2024 году планируется выстроить преемственную систему образования для подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих новым требованиям к ключевым компетенциям цифровой экономики,

а также реализацию программ переподготовки по востребованным профессиям⁷.

В своем интервью руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы А. А. Фурсин подчеркнул, что окружающая реальность очень стремительно меняется, и это отражается на всех сферах экономики. «Чтобы соответствовать новым реалиям и требованиям в современных условиях, приходится осваивать новые компетенции»⁸.

Но согласно социологическому исследованию Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса, проведенного компанией OPEN ACADEMY⁷ (рисунок 2) одна треть из опрошенных руководителей считает, что дополнительное обучение по использованию цифровых технологий сотрудникам их компаний не нужно, 26% предпринимателей полагают, что такие курсы следует пройти только тем, кто занимает руководящие должности, и только 12% опрошенных считают необходимым обучение цифро-

Источник:⁶

Рисунок 1 — Субъекты МСП, имеющие пробелы в знаниях в различных сферах, в %

⁵ Федеральный проект Кадры для цифровой экономики . — Текст : электронный. — URL: <https://digital.ac.gov.ru/about/26/> (дата обращения: 21.07.2021).

⁶ Социологическое исследование: Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса (BUSINESS DIGITALIZATION INDEX — BDI). — Текст : электронный. — URL: https://backend.academyopen.ru/media/checkup/material/BDI_5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0.pdf (дата обращения: 02.05.2022).

⁷ Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации / «Кадры для цифровой экономики». — Текст : электронный. — URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/866/> (дата обращения 04.09.2021).

⁸ РИА НОВОСТИ 16.04.2020 «Алексей Фурсин: Москва компенсирует обучение сотрудников МСП». Текст : электронный. — URL: <https://ria.ru/20200416/1570149723.html> (дата обращения 01.08.2021).

Источник:⁷.

Рисунок 2 — Количество сотрудников МСП прошедших обучение по использованию цифровых технологий в %

вым навыкам для всех сотрудников компании. При этом более 90% респондентов указали, что не хотели бы инвестировать в такое обучение собственные средства, полагая, что это задача государства и институтов развития⁷.

Согласно совместному исследованию⁹, проведенному Google и РАНХиГС, в 25% малых и средних предприятий не запущены процессы цифровизации. Главными причинами являются недостаточность финансовых ресурсов и отсутствие квалифицированных сотрудников, способных руководить этими процессами.

Таким образом, с одной стороны обучения субъектов МСП по использованию цифровых технологий способствует подготовке высококвалифицированных кадров способных к увеличению производительности труда, профессиональному росту и мобильности, востребованности на рынке труда в условиях информатизации экономики. А с другой стороны — наблюдается недооценка важности профессионального развития кадров со стороны руководства МСП.

Возможность обучать своих сотрудников есть не у всех малых и средних предприятий. Правительство Москвы занимается данным направлением с 2013 года. Было принято Постановление № 618¹⁰ для поддержки и компенсации части затрат, связанных с обучением МСП.

Субсидии из бюджета города Москвы «призваны компенсировать затраты организаций не только на обучение сотрудников по программам среднего профессионального образования, но и по дополнительным профессиональным программам для профессий, включенных в перечень субсидируемых»¹¹. С 1 января 2021 года размер субсидии увеличился до 95 % от общей суммы расходов на обучение по всем договорам об образовании, указанным в заявке работодателя, но не более 10 миллионов рублей в год от пред-

⁹ Исследование Google и РАНХиГС «Цифровой поворот. Экономические последствия пандемии и новые стратегии». — Текст : электронный. — URL: https://cdto.ranepa.ru/digital_turn_research (дата обращения: 13.06.2022).

¹⁰ Постановление Правительства Москвы от 17.09.2013 N 618-ПП (ред. от 25.12.2020) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях возмещения части затрат, связанных с получением обучающимися среднего профессионального образования или дополнительного профессионального образования» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2021). _Текст : электронный. — URL: <https://base.garant.ru/70458866/> (дата обращения: 04.09.2021).

¹¹ Минэкономразвития России отобраны обучающие программы, направленные на развитие предпринимательских компетенций. — Текст : электронный. — URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_otobranu_obuchayushchie_programmy_napravlennye_na_razvitiye_predprinimatelskih_kompetency.html (дата обращения: 21.08.2021).

приятия. Максимальная сумма субсидирования за каждый календарный год составляет 120 тысяч рублей на сотрудника.

Поэтому на сегодняшний день основными недостатками в образовании МСП являются следующие факторы: дефицит средств на подготовку кадров МСП в регионах, отсутствие программ подготовки с использованием цифровых технологий, недостаток квалифицированных преподавателей, невысокая образовательная мобильность сотрудников (во многих регионах отсутствует стабильный интернет для посещения курсов дистанционно), недооценка важности профессионального развития кадров со стороны руководителей МСП.

Наиболее приемлемыми, по нашему мнению, являются следующие методы обучения для подготовки высококвалифицированных кадров для МСП с использованием цифровых технологий: дистанционное образование, вебинары, кооперативное обучение, модульное обучение, проблемное обучение, личностно-ориентированный подход, уровневая дифференциация, практико-ориентированное обучение, игровые технологии, кейс технологии [2].

Еще одним вопросом, требующим разрешения в данной сфере, является то, что компетенции предпринимателей на разных стадиях развития бизнеса различаются. В соответствии с этим компетенции следует разделить на два направления:

- предприниматели, собирающиеся открыть свой бизнес;
- действующие предприниматели, имеющие опыт по созданию и реализации бизнес-идей.

Потенциальным и начинающим предпринимателям предпринимательское образование дает жизненный и профессиональный старт. Действующим субъектам МСП образование дает новые знания и навыки, которые необходимы для успешной реализации бизнес-процессов в различных областях: управление стартапом

и развитием в соответствии со спецификой МСП, инвестиции, антикризисное управление. В меняющейся бизнес-среде для выживания МСП необходимо такой принцип предпринимательского образования, как «Образование через всю жизнь» (Life-long Learning) [3].

Чтобы решить данную проблему Министерство экономического развития Российской Федерации отобрало программы для обучения субъектов малого и среднего бизнеса и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность. Для обеспечения организации в регионах системы обучения предпринимателей надлежащего качества¹².

В результате в перечень включены 203 обучающие программы продолжительностью более 16 академических часов, в том числе 25 вновь созданных программ.

Правительство Московской области тоже заинтересовано в поддержке и развитии предпринимательского образования, приглашая аудиторские, консалтинговые, инжиниринговые и маркетинговые компании стать партнерами по оказанию поддержки малому и среднему бизнесу. Организации, которые прошли аккредитацию, включаются в перечень рекомендованных компаний центров «Мой бизнес». Предпринимателям, обратившимся в центры «Мой бизнес» будут предложены услуги компаний, которые ему необходимы. При этом некоторые услуги будут оплачены в размере 5% предпринимателями, а консультации и маркетинговые услуги будут оказаны бесплатно¹³.

Для сравнения подходов к обучению персонала МСП в России и за рубежом об-

¹² Минэкономразвития России отобраны обучающие программы, направленные на развитие предпринимательских компетенций. — Текст: электронный. — URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_otobranu_obuchayushchie_programmy_napravlennye_na_razvitiye_predprinimatelskih_kompetency.html (дата обращения: 21.08.2021).

¹³ 28 августа 2020 г. Правительство Московской области «Частные организации могут стать партнерами правительства региона в оказании поддержки МСП». Текст : электронный. — URL: <https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/chastnye-organizacii-mogut-stat-partnerami-pravitelstva-regiona-v-okazanii-podderzhki-msp/> (дата обращения 17.08.2021).

ратимся к опыту Японии, так как именно Япония имеет самую удачную практику организации системы консультационных услуг также обучение в колледжах, в которых готовят к работе в МСП. Большая часть предприятий Японии относится к малому и среднему бизнесу, при этом часть из них небольшие семейные компании у которых крупный бизнес делает свои заказы.

В статье 19 Основного закона о малых и средних предприятиях Японии (Small and Medium-sized Enterprise Basic Act) говорится, что государство принимает необходимые меры для содействия дальнейшему развитию надлежащих трудовых отношений и повышению благосостояния работников малых и средних предприятий, а также разрабатывает программы профессиональной подготовки и службы занятости и принимает любые другие необходимые меры, чтобы помочь малым и средним предприятиям приобрести необходимую им рабочую силу¹⁴.

Традиционно сильные стороны малого и среднего бизнеса в Японии до недавнего времени заключались в том, что менеджеры большинства малых и средних предприятий Японии обучались на рабочем месте, просто наблюдая за тем, что делают более опытные сотрудники. Таким образом, наемные работники, как правило, рассматривали свою работу в долгосрочной перспективе с прицелом на достижение технических и управленческих знаний в дополнение к получению заработной платы. Но такой подход перестал приносить достаточные знания и опыт для большинства современных рабочих мест. Также в связи с изменившимися экономическими условиями и последовавшей за ней реструктуризацией поведение работников изменилось. С глобализацией система аффилиации крупных компаний

с другими компаниями стала более гибкой. До этого аффилированным и субподрядным МСП по контракту было запрещено поставлять товары другим компаниям, кроме материнской. Однако в настоящее время МСП могут свободно конкурировать за других клиентов, и это изменение привело к поиску новых форм корпоративной организации со стороны МСП и, следовательно, к изменениям в традиционных системах образования [11].

Университет малого и среднего предпринимательства помогает развивать персонал МСП в девяти филиалах в г.г. Токио, Сэто, Сэндай, Асахикава, Санъё, Кансай, Хиросима, Ногата, Хитоёси.

В Университете ежегодно обучается до 16 000 слушателей. Более 560 тысяч человек закончили эти курсы со времен его открытия в 1962 году. Целевая аудитория — владельцы МСП, управленцы и те, кто занимается помощью и поддержкой малому и среднему бизнесу (сотрудники Центров поддержки МСП, работники коммерческих и промышленных ассоциаций и других структур, поддерживающих МСП).

Для удобства обучающихся курсы Университета могут вестись не только в его стенах, но и на местах, а также дистанционно через Интернет в форме онлайн-семинаров¹⁵.

В настоящее время в Японии существует большая потребность в специальных знаниях, поэтому руководство компаний, внедряют в систему компаний внешних консультантов, учебные заведения и т.д. и используют их для обучения сотрудников.

По мнению японских исследователей, недостаточно, чтобы изменения в бизнес-среде осознавались только собственника-

¹⁴ Small and Medium-sized Enterprise Basic Act (Act No. 154 of 1963; Amended in December 3, 1999) = Основной закон о малых и средних предприятиях. — URL: https://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/ (дата обращения 04.10.2021).

¹⁵ Japan's Policies for Small and Medium Enterprises (SME) = Законодательство Японии для малых и средних предприятий / Hirofumi Ono Director General, JETRO Vienna Cooperation: Small and Medium Enterprise Agency Ministry of Economy, Trade and Industry November 19, 2014. — P. 20. — URL: http://www.sbagency.sk/sites/default/files/ono_presentation_rev1_20141119.pdf (дата обращения 04.10.2021).

ми и руководством; сотрудники также должны быть осведомлены об изменившихся рамках, особенно в отношении законов и нормативных актов. МСП должны реагировать на правовые и организационные изменения, связанные с экономическими и политическими изменениями.

Поэтому в настоящий момент в Японии произошли следующие изменения в системах подготовки управленческих кадров малого и среднего бизнеса: системы подготовки управленческих кадров и образования для компаний в одной и той же области заменяются аутсорсинговым обучением в специализированных учреждениях. В настоящий момент в Японии стали привлекать к обучению предпринимателей не только государственные образовательные учреждения, но и частные. В Японии получило распространение направление сотрудников МСП на стажировку в крупные компании.

Кроме того, все чаще для развития управленческих способностей заключаются контракты со специализированными консалтинговыми фирмами. Такие институты, существующие вне формальной системы образования, становятся все более специализированными, в кадровом, маркетинговом, технологическом и т. д. направлениях. Были также разработаны программы развития менеджмента. Как правило, внешнее обучение оплачивается компанией. Материнские компании часто оплачивают обучение рабочих и младших менеджеров в дочерних МСП. Руководители МСП также часто считают, что просто работа с крупными компаниями представляет собой функцию обучения, поскольку она включает в себя изучение того, как крупная компания использует технологии, осуществляет контроль качества, управляет своим общим бизнесом, обеспечивает безопасность и тестирует продукты.

В Японии, как и в России в сфере МСП имеется огромная потребность в каче-

ственных кадрах. В большинстве своем выпускники все еще предпочитают устройство в крупные компании, нежели работать в сфере МСП.

Помимо установления связей между МСП и университетами через программы стажировок и постуниверситетского трудоустройства, в Японии создана система, предполагающая тесное сотрудничество малых и средних предприятий и Вузов, с использованием региональной специфики.

В рамках этого проекта предоставляется поддержка стажировки и найма для выпускников университетов и тех, кто не нашел работы по истечении трех лет с момента выпуска (проводится обучение навыкам, необходимым для работы в сфере МСП). Оплачиваемая стажировка (в пределах до шести месяцев) может включать расходы государства до 7000 иен в день¹⁶.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе всего вышеизложенного автором данной статьи были выдвинуты следующие выводы.

Предпринимательское образование можно считать педагогическим процессом в ходе которого формируется намерение, поведение, навыки и способности людей, позволяющие создавать продукцию и оказывать услуги в различных условиях и средах. Предпринимательское образование необходимо рассматривать как самостоятельную систему, в которой студенты приобретают компетенции, позволяющие выявлять, создавать и реализовывать предпринимательские возможности в рамках различных предпринимательских экосистем.

В научной литературе существует следующее определение компетенций — это способность эффективно действовать в критической ситуации благодаря осознанию внешних ограничений и мобилизации своих внутренних возможностей.

В приоритетном порядке следует развивать следующие компетенции предпринимателей:

1. выявление и поиск возможностей для бизнеса;
2. развитие идей до коммерческих предложений;
3. разработка и грамотное оформление бизнес плана предпринимательского проекта (коммерческо-производственного, инвестиционного, антикризисного, диверсификационного);
4. оценивание конкурентоспособности бизнес-плана;
5. сбор, организация и мотивирование участников команды для достижения целей бизнеса;
6. принятие правильных бизнес-решений, в условиях неопределенности и недостатка информации;
7. создание профессиональных и деловых сетей, применяя их возможности для создания и развития бизнеса;
8. успешное управление текущими операциями бизнеса, используя свои знания в экономике, налогообложении, юриспруденции;
9. построение эффективной системы продаж, включающей вовлечение клиентов, выстраивание с ними долгосрочных отношений;
10. приспособляемость к быстро меняющимся внешним условиям без создания новых структур для решения новых задач.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Леонова Ж. К. Государственно-частное партнёрство в подготовке кадров для малого и среднего предпринимательства : специальность 08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг) : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук / Леонова Жанна Константиновна; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. — Москва, 2013. — 47 с. — Библиогр: с. 41–46. — Место защиты: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.
2. Кавецкая Р. И., Соловьева Н. С. Особенности подготовки кадров в условиях цифровизации // E-Scio. 2020. № 6 (45). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-podgotovki-kadrov-v-usloviyah-tsifrovizatsii> (дата обращения: 12.06.2022).
3. Зайцева А. С. Поддержка малого и среднего предпринимательства средствами развития предпринимательского образования : специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) : автореферат диссертации на соискание степени кандидат экономических наук / Зайцева Анастасия Сергеевна; ГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова. — Москва, 2020. — 25 с. — Библиогра : с.25. — Место защиты: ГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова.
4. Ручкина Г. Ф. Консорциум в системе высшего образования: сущность, перспективы правового регулирования и роль в экономической деятельности в Российской Федерации / Г. Ф. Ручкина, С. Г. Павликов, И. В. Матвеев // Юридическое образование и наука. — 2022. — № 1. — С. 10–14. — DOI 10.18572/1813-1190-2022-1-10-14.
5. Горбунова Е. Г. Вузы как часть экосистемы развития молодежного предпринимательства / Е. Г. Горбунова, В. Н. Кабанов, П. А. Плужникова // Бизнес. Образование. Право. — 2018. — № 3(44). — С. 39–44. — DOI 10.25683/VOLBI.2018.44.363.
6. Авилкина, С. В., Леонтьева, Л. С. Система высшего образования как ресурс развития предпринимательской среды / С. В. Авилкина, Л. С. Леонтьева // Российское предпринимательство. — 2017. — Том 18. — № 3. — С. 427–438.

7. Трансформация образовательного процесса в условиях смены поколений / М. А. Эскиндаров, Г. Ф. Ручкина, Н. И. Беседкина [и др.] ; Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. — Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива», 2021. — 496 с. — ISBN 978-5-392-34039-2.
8. Песоцкий Ю. С., Григорьева О. В., Чистова А. А. Системный анализ современного этапа развития высшего предпринимательского образования в российской Федерации // Современная конкуренция. — 2018. — № 1 (67). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyy-analiz-sovremennogo-etapa-razvitiya-vysshego-predprinimatelskogo-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения: 30.06.2022).
9. Татаринов К. А. Обучение предпринимателей и сотрудников компаний малого бизнеса / К.А. Татаринов, И. А. Ленский // Азимут научных исследований: педагогика и психология. — 2020. — Т. 9. — № 2(31). — С. 152–155. — DOI 10.26140/anip-2020-0902-0034.
10. Баева О. Н. Обучение персонала в малом бизнесе: проблемы и возможные решения (мнение предпринимателей) / О. Н. Баева, Д. И. Хлебович // Российское предпринимательство. — 2014. — № 12(258). — С. 123-134.
11. Measures to Improve Workforce Efficiency in Japanese Small and Medium-sized Businesses and their Effectiveness = Меры по повышению эффективности рабочей силы в японских малых и средних предприятиях и их эффективность / Toshikazu Nagayama // Asian Business & Management. — 2006. — Volume 5. Issue 4. — P. 529–558. — DOI 10.1057/palgrave.abm.9200202.

REFERENCES

1. Leonova Zh. K. Public-private partnership in personnel training for small and medium-sized enterprises : specialty 08.00.05 — “Economics and management of the national economy” (economics, organization and management of enterprises, industries, complexes: service sector) : abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Economics /Leonova Zhanna Konstantinovna; Moscow State University University named after M.V. Lomonosov. — Moscow, 2013. -47 p. — Bibliogr : pp. 41–46. — Place of protection: Lomonosov Moscow State University.
2. Kavetskaya R.I., Solovyova N.S. Features of personnel training in the conditions of digitalization // E-Scio. 2020. No.6 (45). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-podgotovki-kadrov-v-usloviyah-tsifrovizatsii> (accessed: 12.06.2022).
3. Zaitseva, A.S. Support of small and medium-sized entrepreneurship by means of development of entrepreneurial education : specialty 08.00.05 “Economics and management of the national economy (economics of entrepreneurship) : abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences / Anastasia Sergeevna Zaitseva ; GBOU VO “Plekhanov Russian University of Economics. — Moscow, 2020. — 25 p. — Bibliogra: p.25. — Place of protection: GBOU VO “Plekhanov Russian University of Economics.
4. Ruchkina, G.F. Consortium in the system of higher education: the essence, prospects of legal regulation and the role in economic activity in the Russian Federation / G. F. Ruchkina, S. G. Pavlikov, I. V. Matveev // Legal education and science. — 2022. — No. 1. — pp. 10–14. — DOI 10.18572/1813-1190-2022-1-10-14.
5. Gorbunova, E.G. Universities as part of the ecosystem of youth entrepreneurship development / E. G. Gorbunova, V. N. Kabanov, P. A. Pluzhnikova // Business. Education. The right. — 2018. — № 3(44). — Pp. 39–44. — DOI 10.25683/VOLBI.2018.44.363.
6. Avilkina, S. V., Leontieva, L. S. The system of higher education as a resource for the development of the entrepreneurial environment / S. V. Avilkina, L. S. Leontieva // Russian entrepreneurship. — 2017. — Volume 18. — No. 3. — pp. 427–438.
7. Transformation of the educational process in the conditions of generational change / M.A. Eskindarov, G.F. Ruchkina, N.I. Besedkina [et al.]; Financial University under the Government of the Russian Federation. — Moscow : Prospect Limited Liability Company, 2021. — 496 p. — ISBN 978-5-392-34039-2.
8. Pesotsky Yu. S., Grigorieva O. V., Chistova A. A. System analysis of the current stage of development of higher entrepreneurial education in the Russian Federation // Modern competition. — 2018. —

- № 1 (67). — Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyy-analiz-sovremennogo-etapa-razvitiya-vysshego-predprinimatelskogo-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federatsii> (accessed: 30.06.2022).
9. *Tatarinov K. A.* Training of entrepreneurs and employees of small business companies / K. A. Tatarinov, I. A. Lensky // *Azimut of scientific research: pedagogy and psychology*. — 2020. — Т. 9. — № 2(31). — Pp. 152–155. — DOI 10.26140/anip-2020-0902-0034
 10. *Baeva O. N.* Personnel training in small business: problems and possible solutions (opinion of entrepreneurs) / O.N. Baeva, D.I. Khlebovich // *Russian Entrepreneurship*. — 2014. — № 12(258). — Pp. 123–134.
 11. Measures to improve the efficiency of the use of labor in Japanese small and medium-sized businesses and their effectiveness = Measures to improve the efficiency of labor in Japanese small and medium-sized enterprises and their effectiveness / Toshikazu Nagayama // *Asian Business and Management*. — 2006. — Volume 5. Issue 4. — pp. 529–558. — DOI 10.1057/palgrave.abm.9200202.

Статья поступила в редакцию 11.05.22; одобрена после рецензирования 25.06.22; принята к публикации 27.07.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 11.05.22; approved after reviewing 25.06.22; accepted for publication 27.07.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.